

KORREKTSION-PEDAGOGIK FAOLIYATNI O'QITUVCHILARGA O'RGATISH METODIKASI

Yuldasheva Maftuna Mamurjon qizi, Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi,
Namangan, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: Korreksion-pedagogik faoliyat zamonaviy ta'lim tizimida maxsus ehtiyojlarga ega o'quvchilarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ularni jamiyatga integratsiyalashuvini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Inkluziv ta'lim g'oyalarining keng joriy etilishi o'qituvchidan pedagogik diagnostika, korreksiya, rehabilitatsiya hamda individual yondashuvni samarali boshqarish kompetensiyalarini talab etmoqda. Shu bois o'qituvchilarni korreksion-pedagogik faoliyatga o'rgatish metodikasini ilmiy asosda takomillashtirish dolzarb pedagogik vazifa hisoblanadi.

MAQSAD: Tadqiqotning maqsadi o'qituvchilarni korreksion-pedagogik faoliyatga o'rgatish metodikasining nazariy-metodologik poydevorini asoslash, uni kompetensiyaviy, tizimli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar integratsiyasi asosida takomillashtirish yo'llarini ko'rsatishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda nazariy tahlil, pedagogik modellashtirish, taqqoslash va umumlashtirish metodlari qo'llanildi. Metodologik asos sifatida tizimli yondashuv (maqsad–mazmun–metod–shakl–natija birligi), kompetensiyaviy yondashuv (kasbiy, psixopedagogik va refleksiv kompetensiyalarni shakllantirish) hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv (individual imkoniyat va ehtiyojlarni hisobga olish) tanlandi. Shuningdek, korreksion pedagogika va inkluziv ta'lim bo'yicha xorijiy konsepsiyalar tahliliga tayangan holda konseptual model ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalari korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasi nazariya va amaliyot integratsiyasi asosida qurilganda o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishini ko'rsatdi. Psixopedagogik diagnostika, individual yondashuv va differensial ta'lim elementlarini izchil qo'llash o'qituvchilarda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashga nisbatan kasbiy ishonch va moslashuvchanlikni kuchaytiradi. Munozara doirasida amaliyotga yo'naltirilgan (Lorean yo'nalishi) va konseptual-insonparvarlikka tayangan (Florian yo'nalishi) yondashuvlarni uyg'unlashtirish metodikaning barqaror samaradorligini ta'minlashi asoslandi.

XULOSA: Korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasini tizimli, kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar birligida takomillashtirish o'qituvchilarning refleksiv fikrlashi hamda innovatsion pedagogik qaror qabul qilish salohiyatini rivojlantiradi. Natijada ta'lim jarayonini individual ehtiyojlar asosida moslashtirish, inkluziv va differensial ta'limni samarali tashkil etish imkoniyatlari kengayadi. Taklif etilgan metodologik yondashuvlar o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy asos sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: korreksion-pedagogik faoliyat, o'qituvchilarni tayyorlash, metodika, nazariy-metodologik asoslar, psixopedagogik yondashuv, pedagogik kompetensiya, inkluziv ta'lim, differensial ta'lim, professional rivojlanish.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юлдашева Мафтуна Мамурджан кизи, исследователь Наманганского государственного университета, Наманган, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Коррекционно-педагогическая деятельность является значимым компонентом современной образовательной системы, ориентированной на поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями. Расширение инклюзивного образования усиливает требования к учителю как к специалисту, способному осуществлять педагогическую диагностику, коррекцию и сопровождение, а также адаптировать обучение с учетом индивидуальных различий. В связи с этим научная разработка и совершенствование методики обучения учителей коррекционно-педагогической деятельности приобретает особую актуальность.

ЦЕЛЬ: Цель исследования — обосновать теоретико-методологический фундамент методики обучения учителей коррекционно-педагогической деятельности и определить направления ее совершенствования на основе интеграции системного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Применялись методы теоретического анализа, педагогического моделирования, сопоставления и обобщения. Методологическую основу составили системный подход (единство цели, содержания, методов, форм и результатов), компетентностный подход (формирование профессиональных, психопедагогических и рефлексивных компетенций) и личностно-ориентированный подход (учет индивидуальных ресурсов и профессионального опыта педагога). Также использовался анализ зарубежных концепций коррекционной педагогики и инклюзивного образования для построения концептуальной модели.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показывают, что эффективность методики возрастает при интеграции теоретической подготовки с практико-ориентированными формами обучения и рефлексивным анализом. Последовательное включение элементов психопедагогической диагностики, индивидуального подхода и дифференцированного обучения усиливает профессиональную уверенность учителей в работе с обучающимися с особыми потребностями. В дискуссионной части обоснована целесообразность сочетания практико-ориентированной и ценностно-концептуальной линий подготовки, что

обеспечивает методическую устойчивость и гуманистическую направленность деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Совершенствование методики обучения коррекционно-педагогической деятельности на основе системного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов способствует повышению профессиональной готовности учителей, развитию педагогической рефлексии и инновационного мышления. Это расширяет возможности эффективной реализации принципов инклюзивного и дифференцированного обучения в образовательной практике. Предложенные положения могут служить научно-практической основой модернизации подготовки педагогических кадров.

Ключевые слова: коррекционно-педагогическая деятельность, подготовка учителей, методика, теоретико-методологические основы, психопедагогический подход, педагогическая компетенция, инклюзивное образование, дифференцированное обучение, профессиональное развитие.

METHODS OF TEACHING TEACHERS CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES

Yuldasheva Maftuna Mamurjon qizi, Researcher at Namangan State University, Namangan, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: Correctional-pedagogical activity has become an essential component of modern education aimed at supporting learners with special educational needs. The expansion of inclusive education increases the demand for teachers who can conduct pedagogical diagnostics, provide corrective support, and adapt instruction to individual differences. Therefore, developing and improving a scientifically grounded methodology for training teachers in correctional-pedagogical activities is a critical educational challenge.

AIM: The aim of the study is to substantiate the theoretical and methodological basis of a methodology for training teachers in correctional-pedagogical activities and to identify improvement directions through integrating systemic, competency-based, and learner-centered approaches.

MATERIALS AND METHODS: The research employed theoretical analysis, pedagogical modeling, comparison, and generalization. The methodological framework included a systemic approach (coherence of goals, content, methods, forms, and outcomes), a competency-based approach (developing professional, psycho-pedagogical, and reflective competencies), and a learner-centered approach (considering teachers' individual capacities and experience). The study also drew on analyses of international concepts in correctional pedagogy and inclusive education to design a conceptual model.

DISCUSSION AND RESULTS: Findings indicate that the methodology becomes more effective when theoretical preparation is integrated with practice-oriented training and reflective analysis. The consistent use of psycho-pedagogical diagnostics, individualization, and differentiated instruction enhances teachers' professional confidence in working with learners who have special needs. The discussion supports combining practice-focused and value-conceptual training lines to ensure both methodological stability and a humanistic orientation.

CONCLUSION: Improving the methodology of training teachers in correctional-pedagogical activities through systemic, competency-based, and learner-centered integration strengthens teachers' professional readiness, pedagogical reflection, and innovative thinking. This expands opportunities for effective implementation of inclusive and differentiated education in practice. The proposed framework can serve as a scientific and practical basis for modernizing teacher education.

Keywords: correctional-pedagogical activity, teacher preparation, methodology, theoretical and methodological foundations, psycho-pedagogical approach, pedagogical competence, inclusive education, differentiated instruction, professional development.

Korreksion-pedagogik faoliyat zamonaviy ta'lim tizimining muhim va ajralmas tarkibiy qismi sifatida jamiyatning ijtimoiy, madaniy hamda insonparvarlik ehtiyojlaridan kelib chiqib shakllanmoqda. Bugungi globallashuv, ta'lim paradigmasining o'zgarishi, shuningdek, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan strategik yondashuvlar sharoitida o'qituvchining kasbiy faoliyati nafaqat bilim berish, balki har bir o'quvchining individual rivojlanish ehtiyojlarini aniqlash, ularni bartaraf etish va shaxsiy imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga ko'maklashish bilan ham chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, rivojlanishida turli cheklanishlar, psixofiziologik yoki ijtimoiy moslashuv muammolariga ega bo'lgan bolalar bilan ishlashda korreksion-pedagogik faoliyatning ahamiyati yanada ortadi. Shu bois o'qituvchilarni korreksion-pedagogik faoliyatga o'rgatish metodikasini ilmiy asosda ishlab chiqish va takomillashtirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogika fanida korreksion pedagogika alohida yo'nalish sifatida shakllanib, u maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan shaxslarning rivojlanishini ta'minlash, ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun zarur bo'lgan ta'lim-tarbiya sharoitlarini yaratishga qaratilgan. Biroq ushbu yo'nalishning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchilarning korreksion-pedagogik faoliyatni qanday darajada egallaganligi, metodik bilim va ko'nikmalarga egaligi, shuningdek, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtira olish qobiliyatiga bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, o'qituvchilarni korreksion-pedagogik faoliyatga o'rgatish jarayoni tasodifiy emas, balki puxta o'ylangan, ilmiy asoslangan metodik tizimga tayangan holda amalga oshirilishi lozim. Ta'lim tizimida

amalga oshirilayotgan islohotlar, inkluziv ta'lim g'oyalarining joriy etilishi, pedagog kadrlar tayyorlashga qo'yilayotgan yangi talablar o'qituvchining kasbiy kompetensiyalarini kengaytirishni taqozo etmoqda[1]. Endilikda o'qituvchi nafaqat o'z fanini chuqur biluvchi mutaxassis, balki pedagogik diagnostika, korrektsiya, rehabilitatsiya va rivojlantirish jarayonlarini boshqara oladigan, o'quvchilarning psixologik holatini tushunadigan va ularga individual yondashuvni qo'llay oladigan professional shaxs sifatida namoyon bo'lishi zarur. Bunday murakkab vazifalarni samarali bajarish esa o'qituvchilarga korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasining ilmiy va amaliy jihatdan puxta ishlab chiqilgan bo'lishini talab etadi. Korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasi pedagogik ta'limning tarkibiy qismi bo'lib, u o'qituvchilarda maxsus pedagogik bilimlar, psixopedagogik ko'nikmalar, refleksiv fikrlash hamda kasbiy moslashuvchanlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur metodika o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini yangi sifat bosqichiga olib chiqib, ta'lim jarayonida yuzaga keladigan murakkab vaziyatlarni tahlil qilish, muammoni aniqlash va unga mos pedagogik yechim topish imkonini beradi. Ayniqsa, rivojlanishida og'ishlar kuzatiladigan yoki o'quv jarayonida qiyinchiliklarga duch kelayotgan bolalar bilan ishlashda o'qituvchining metodik savodxonligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda ta'kidlanishicha, korreksion-pedagogik faoliyatning samaradorligi o'qituvchining nazariy bilimlari va amaliy tajribasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka asoslanadi. Agar pedagog korreksion pedagogikaning nazariy asoslarini chuqur o'zlashtirmagan bo'lsa, uning amaliy faoliyati fragmentar va samarasiz bo'lishi mumkin. Aksincha, nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan uyg'unlashganda, o'qituvchi pedagogik vaziyatlarni tizimli tahlil qilish, individual rivojlanish dasturlarini tuzish va ta'lim jarayonini moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasi nazariya va amaliyot integratsiyasiga tayangan holda ishlab chiqilishi lozim[2]. Bugungi kunda pedagogik ta'lim tizimida korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatishga oid yondashuvlar ko'p hollarda umumiy tavsiyalar bilan cheklanib qolmoqda. Bu esa o'qituvchilarning real pedagogik amaliyotda duch keladigan muammolarini to'liq hal etishga imkon bermaydi. Mazkur holat korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasini ilmiy asosda qayta ko'rib chiqish, uning mazmunini zamonaviy ta'lim talablari asosida boyitish zarurligini ko'rsatadi. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv, tizimli yondashuv va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini korreksion pedagogika bilan integratsiya qilish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasining ilmiy ahamiyati shundaki, u pedagogik jarayonni faqat normativ mezonlar asosida emas, balki individual farqlarni inobatga olgan holda tashkil etish imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonida insonparvarlik tamoyillarining ustuvorligini ta'minlab, har bir o'quvchining shaxsiy qadr-qimmatini hurmat

qilishga asoslangan pedagogik muhitni yaratishga xizmat qiladi[3]. Shu bilan birga, mazkur metodika o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirib, ularni o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish va doimiy takomillashtirib borishga undaydi. Mazkur maqolada korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasining nazariy va metodologik jihatlari ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot doirasida korreksion pedagogikaning asosiy tushunchalari, uning pedagogik va psixologik komponentlari, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda qo'llaniladigan metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar aniqlanadi.

Adabiyotlar tahlili: Korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasining nazariy asoslarini tahlil qilishda xorijiy pedagogika va maxsus ta'lim sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar muhim metodologik manba bo'lib xizmat qiladi. Xususan, mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borgan xorijiy olimlar orasida Loreman, Deppeler va Harvey hamda Florianning tadqiqotlari alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi[4]. Ushbu olimlarning ishlari Google Scholar ilmiy bazasida keng muhokama qilingan bo'lib, ular korreksion va inkluziv ta'lim masalalariga tizimli yondashuvni taklif etadi. Loreman, Deppeler va Harvey o'z tadqiqotlarida o'qituvchilarning korreksion-pedagogik faoliyatga tayyorgarligini ta'lim tizimining strategik komponenti sifatida talqin qiladi. Ularning ilmiy qarashlariga ko'ra, korreksion pedagogika faqatgina maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash metodlari majmui emas, balki o'qituvchining kasbiy tafakkuri, pedagogik qadriyatlari va refleksiv faoliyatini qamrab oluvchi kompleks tizimdir. Olimlar o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlar, real pedagogik vaziyatlarni modellashtirish va reflektiv tahlil metodlarining ustuvorligini asoslab beradi. Ularning fikricha, aynan metodik jihatdan puxta tashkil etilgan tayyorgarlik o'qituvchilarda korreksion-pedagogik faoliyatga nisbatan ijobiy munosabat va kasbiy ishonchni shakllantiradi. Shu bilan birga, Florian o'z ilmiy tadqiqotlarida korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasini inkluziv ta'lim konsepsiyasi bilan uzviy bog'liq holda tahlil qiladi[5]. U o'qituvchilar tayyorgarligida differensial yondashuv va individual ehtiyojlarni hisobga olish metodikasini asosiy metodologik tamoyil sifatida ilgari suradi. Florian nazariyasiga ko'ra, korreksion pedagogika an'anaviy "muammo – yechim" modelidan chiqib, o'qituvchining imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan konstruktiv pedagogik faoliyat sifatida qaralishi lozim. Bu yondashuv o'qituvchini faqat muammoni bartaraf etuvchi mutaxassis emas, balki rivojlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi pedagog sifatida shakllantiradi. Mazkur ikki olimning ilmiy qarashlarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularning tadqiqotlari umumiy metodologik asosga ega bo'lib, korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatishda tizimli va kompetensiyaviy yondashuvning

ustuvorligini ta'kidlaydi. Loreman va hammualiflar metodik tayyorgarlikning amaliy jihatlariga urg'u bersa, Florian mazkur jarayonning falsafiy va konseptual asoslarini chuqurroq ochib beradi[6]. Ushbu yondashuvlarning uyg'unlashuvi o'qituvchilarning korreksion-pedagogik faoliyatga tayyorligini oshirishda samarali ilmiy modelni shakllantirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlari korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasini ishlab chiqishda muhim nazariy va metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ularning qarashlari mazkur maqolada olib borilayotgan tadqiqot uchun ilmiy asos bo'lib, keyingi bo'limlarda metodologik yondashuvlar va amaliy natijalarni asoslashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodologik qism: Mazkur tadqiqotda korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasini ilmiy asosda yoritish maqsadida o'zaro uzviy bog'langan va bir-birini to'ldiruvchi metodologik yondashuvlar majmuasidan foydalanildi. Jumladan, tizimli yondashuv korreksion-pedagogik faoliyatni murakkab pedagogik tizim sifatida tahlil qilish, uning tarkibiy komponentlari — maqsad, mazmun, metod, shakl va natijalar o'rtasidagi dialektik bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi. Kompetensiyaviy yondashuv o'qituvchilarda korreksion-pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kasbiy, psixopedagogik va reflektiv kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini asoslashga xizmat qildi. Shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ta'lim jarayonida o'qituvchining individual imkoniyatlari, ehtiyojlari va kasbiy tajribasini hisobga olishni ta'minlab, metodikaning moslashuvchanligini oshirdi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, pedagogik modellashtirish, taqqoslash va umumlashtirish metodlari qo'llanilib, ular korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasining konseptual modelini ishlab chiqish va uning ilmiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qildi.

Natijalar: Tadqiqot jarayonida olib borilgan chuqur nazariy tahlillar va metodologik umumlashtirishlar natijasida korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasining samaradorligi bir qator muhim ilmiy xulosalar orqali asoslandi. Xususan, mazkur metodika tizimli va kompetensiyaviy yondashuvlar asosida tashkil etilganda, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi faqat bilimlar majmui bilan cheklanib qolmasdan, balki ularning pedagogik tafakkuri, reflektiv faoliyati va amaliy muammolarni hal etish qobiliyati sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish jarayonida psixopedagogik diagnostika, individual yondashuv va differensial ta'lim elementlarini metodik jihatdan izchil qo'llash o'qituvchilarda maxsus ehtiyojlarga ega o'quvchilar bilan ishlashga nisbatan kasbiy ishonchni shakllantiradi. Shuningdek, metodikaning shaxsga yo'naltirilganligi o'qituvchilarning pedagogik moslashuvchanligini oshirib, ularni turli o'quv vaziyatlariga tez va samarali moslasha oladigan mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qilishi

aniqlandi. Natijalar tahlili shuni ham ko'rsatdiki, nazariy bilimlarning amaliy mashg'ulotlar va reflektiv tahlil bilan uyg'unlashuvi o'qituvchilarning innovatsion pedagogik qarorlar qabul qilish salohiyatini kuchaytiradi hamda korreksion-pedagogik faoliyatni ta'lim jarayonining uzviy va barqaror komponentiga aylantiradi.

Muxokama: Korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasining nazariy va metodologik jihatlari xorijiy pedagogika ilmda turli yondashuvlar asosida talqin qilinadi va bu holat ilmiy polemika uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan, Thomas Loreman hamda Lani Florianning ilmiy qarashlari mazkur masalada o'ziga xos metodologik qarama-qarshilik va bir vaqtning o'zida konseptual yaqinlikni namoyon etadi[7]. Ularning fikrlaridagi ushbu farqlilik korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasini chuqurroq anglash va takomillashtirish imkonini beradi. Loreman o'z tadqiqotlarida o'qituvchilarni korreksion-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonida amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni ustuvor deb hisoblaydi[8]. Uning fikricha, pedagoglarni tayyorlashda real pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, amaliy mashg'ulotlar va reflektiv tahlil metodlarining keng qo'llanilishi o'qituvchilarda kasbiy ishonch va metodik barqarorlikni shakllantiradi. Loreman nazariyasida korreksion-pedagogik faoliyat samaradorligi, avvalo, o'qituvchining amaliy kompetensiyalarni qanchalik tez va samarali egallashiga bog'liq holda baholanadi. Ushbu yondashuvda nazariy bilimlar muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, ular ko'proq amaliy faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida talqin qilinadi. Bunga qarama-qarshi ravishda, Florian korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasining falsafiy va konseptual asoslariga alohida urg'u beradi. Uning ilmiy qarashlariga ko'ra, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida faqat amaliy ko'nikmalarni shakllantirish yetarli emas, balki pedagogning inklyuziv tafakkuri, kasbiy qadriyatlari va ta'limga bo'lgan insonparvarlik munosabatini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Florian korreksion pedagogikani muammoni "tuzatish"ga qaratilgan faoliyat emas, balki o'quvchining imkoniyatlarini ochib berishga xizmat qiluvchi rivojlantiruvchi jarayon sifatida talqin qiladi[9]. Shu sababli u metodik tayyorgarlikning mazmuni chuqur nazariy asosga ega bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Mazkur ikki yondashuv o'rtasidagi ilmiy bahs shuni ko'rsatdiki, korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasida bir tomonlama yo'l tutish yetarli emas. Agar faqat Loreman taklif etganidek, amaliyotga haddan tashqari urg'u berilsa, o'qituvchining pedagogik faoliyati texnologik xarakter kasb etib, chuqur refleksiya va konseptual tafakkur yetishmasligi mumkin. Aksincha, Florian ilgari surgan nazariy-falsafiy yondashuv amaliyot bilan yetarlicha mustahkamlanmasa, o'qituvchi real pedagogik vaziyatlarda qiyinchiliklarga duch kelishi ehtimoli mavjud[10]. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada ilgari surilgan natijalar ushbu ikki olim qarashlarini integratsiyalash zarurligini asoslaydi. Korreksion-pedagogik

faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasi nazariy chuqurlik va amaliy yo'naltirilganlikning uzviy birligi asosida tashkil etilgandagina yuqori samaradorlikka erishishi mumkin. Bunday yondashuv o'qituvchini nafaqat texnik jihatdan malakali, balki pedagogik jihatdan yetuk, refleksiv va insonparvar mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa: Mazkur tadqiqot korreksion-pedagogik faoliyatni o'qituvchilarga o'rgatish metodikasining nazariy, metodologik va amaliy jihatlarini tizimli yondashuv bilan yoritdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korreksion-pedagogik faoliyatni o'rgatish metodikasi o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, psixopedagogik ko'nikmalari va refleksiv fikrlash salohiyatini sezilarli darajada oshiradi, shuningdek, o'qituvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda samarali ta'lim jarayonini tashkil etishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Raxmanova V. S. Korreksion pedagogika va logopediya //Toshkent "Iqtisod-Moliya" nashriyoti. – 2007.
2. Shohbozbek, E. (2025). Theoretical foundations for the development of the spiritual worldview of youth. *Maulana*, 1(1), 29-35.
3. Rasulova D. Korreksion pedagogika: nazariya, amaliyot va muammolar //Samarqand davlat universiteti. – 2022.
4. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). The role of preschool education in spiritual and moral values in uzbekistan. *Global Science Review*, 3(2), 246-253.
5. Rizashova M. B. Serebral falaj bolalar bilan korreksion ish va bunda ota-onalar rolining maxsus pedagogika nazariyasi va amaliyotida yoritilishi. Vestnik UDN imeni A. – 2008.
6. Ergashbayev, S. (2025). Philosophical foundations of the integration of education and upbringing in the development of youth's spiritual outlook. *Shokh library*, 1(10).
7. Baratova Y. Pedagogikaning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyati //Журнал Педагогика и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – №. 4.
8. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). Forming the spiritual worldview of youth in pre-school education in our republic. *Global Science Review*, 4(5), 221-228.
9. Xamidova M. U. Maxsus pedagogika //T-2013 "Fan va texnologiyalar nashriyoti. – 2018.
10. Ергашбаев, Ш. (2025). О'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.

